

ANUSHTEGINIY XORAZMSHOHLAR DAVLATI INQIROZI
(TURKON XOTUN SIYOSIY FAOLIYATIGA CHIZGILAR)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516961>

Rajabov Muhiddin,
Ziyomammedova Gulnoza,
Isroilov Zohid

Toshkent viloyati Zangiota tumani

XTB ga qarashli 14-IDUM tarix fani o'qituvchilari

Annotatsiya: Anushteginiy Xorazmshohlar davlati (1097-1231) nafaqat Xorazm, balki Dashti Qipchoqning janubi, Sharqiy Turkiston, O'rta Osiyo, Yaqin va O'rta Sharq davlatlarini birlashtirgan buyuk saltanat bo'lgan. Turkon xotun asli "qang'li" nomi berilgan turk qabilasidan edi. Bu qabilaga mansublar Turkon tomonidan doimo himoya qilinlar va boshqaruvda so'z sohibi edilar. "Ajamiylar" ham deyilgan bu odamlar qo'pol tabiatli va marhamatsiz edilar. Ular qayerga borsalar, o'sha yerni xarob qilardilar, xalq ularni ko'rgan paytda qochishga yo'l izlardi. Ularning xalqqa ravo ko'rganlari bu aziyat va zulm, Sulton davlati asoslarini shiddatli tarzda larzaga keltirgan muhim omillardan biri edi. Sulton Muhammadning farmoni onasi tomonidan muhokama qilinmasdan rad etilgan paytlar ham ko'p bo'lgan. Uning o'z shaxsiy "devon al-inshosi" bo'lgan va mamlakat ishlarini mustaqil hal qilgan.

Kalit so'zlar: Anushteginiylar sulolasi, Dashti Qipchoq janubi, Sharqiy Turkiston, O'rta Osiyo, Yaqin, O'rta Sharq, qipchoq, Jonkishi, bayot urug'i, uraniylar, qarluqlar, ug'roqlar, xalaj, Takish, Muhammad, Alouddin, shayx Najmiddin Kubroning, shayx Majididdin Bag'dodiy, Turkon Xotun, «Jahon hokimi», Gurganj, Xumor Ag'u — hojib sipohsolor (lashkarboshi), Buka Pahlavon, Ali Marg'ini, Jebe no'yon, Subedey no'yon, Xazar dengizi, Abiskin orollari,

Hijriy 596 yil 20 shavvol (1200 yil 3 avgust)da Gurganj aholisi, davlat a'yonlari va amirlari ishtirokida Xorazmshohlar davlati taxtiga Takish va Turkon Xotun o'g'li Qutbiddin Muhammad o'tirdi va u otasining Alouddin laqabini qabul qildi. Keyinroq esa Sanjar ikkinchi nomini oldi.

Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy Turkon Xotun haqida quyidagicha tavsif qoldirgan: «Yuqorida aytib o'tilgan Turkon Xotun Bayavut toifasidan bo'lib, yemak urug'ining shoxobchasi. Qachonki, uning mavqei mustahkamlangandan so'ng «Xudovandi Jahon», ya'ni butun dunyo hukmdori laqabini olgan edi. U turkiy hukmdorlardan Jonkishining qizi bo'lib, El-Arslonning o'g'li Takish unga uylanadi. Takish o'lgandan so'ng davlat tepasiga kelgan o'g'li Alouddin Muhammad Xorazmshoh davrida onasi Turkon Xotunning obrusi ko'tarilib, davlat ishlarini ham boshqargan»²³.

²³ Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy "Siyrat as-sulton Jalol ad-Din Mangburni" (Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tavsiloti) "O'zbekiston" nashriyoti, Toshkent.: 1999, 85-bet.

Hatto Xorazmshoh Muhammad mastligida onasi Turkon Xotunning xiyonati tufayli shayx Najmiddin Kubroning shogirdi shayx Majididdin Bag'dodiyini qatl qilish haqida farmon ham beradi. Bag'dodiyning qatl qildirilishi din ulamolarini Muhammaddan ixlosini qaytargan edi. Turkon Xotunning bunday nodonligi Xorazmshohlar davlatiga sonsiz kulfatlar keltirdi.

Shihobiddin Muhammad an-Nasaviyning guvohlik berishicha, makkor Turkon Xotun o'g'liga shu daraja o'z ta'sirini o'tkazganki, natijada Xorazmshoh Muhammad mamlakat ichkarisidagina emas, balki xalqaro maydonda ham Xorazmning yagona hukmdori sifatidagi rolini boy berdi. Bundan tashqari, katta qudratga ega bo'lgan sarkardalarining ko'pchiligi qipchoqlardan bo'lgani bois, hukmdor onasiga yon berishga majbur edi.

Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy bunday yozadi: «Agar malikadan va sultondan bir ish haqida ikkita ko'rsatma kelsa, u holda ularning sanasiga qarar edilar va barcha mamlakatlarda keyingi sanaga amal qilardilar...²⁴»

Turkon Xotun «Jahon hokimi» laqabiga ham ega edi, uning farmonlaridagi shaxsiy muhri — tug'risida: «Ismat ud-dunyo vad-din Ulug' Turkon malika niso al-olamiyn» (Dunyo va uning pokdomoni, Ulug' Turkon, olam ayollarining malikasi) deb bitilgan edi. U «Itasamtu billahi» («Faqat Allohdan himoya kutaman») deyilgan so'zlarni bosh shior qilib olgan. U o'z shiorini o'g'li shiorining yoniga qo'yar edi.

Xorazmshohlar davlatida mo'g'ullar bosqini arafasida bir mamlakatda ikkita paytaxt — Gurganj va Samarqand, ikkita hukmdor — Turkon Xotun va Xorazmshoh Alouddin Muhammad bor edi.

Gurganj shahrida Turkon Xotunning qarindoshlaridan sultonning turkiy qo'shiniga tegishli nufuzli a'yonlargina (boshliq o'rnida) edilar, jumladan, Xumor Ag'u — hojib sipohsolor (lashkarboshi), Buka Pahlavon, Ali Marg'ini va boshqalar.

Xorazmshoh 1216 yilda onasining shayxini qatl qildirgandi. Ona-o'g'il raqobati davlatni ich-ichidan nuratmoqda edi. Sultonning xalifa nomini xutbada zikr etmaslik to'g'risidagi farmoniga faqat Marv, Balx, Buxoro va Saraxsda amal qilinar, Samarqand, Hirot va Xorazmda esa aksincha edi. Mahalliy an'analarning kuchli ekanligi, Turkon Xotunning va uning ta'siri ostidagi xonlar va ulamolarning Sulton Muhammad hukmronligi davrida davlatchiliqda o'ziga xos ikki hokimiyatchilikning yuzaga kelishida saljuqiylarning bosh vaziri mashhur Nizomul-mulk (1018-1092) ishora etganidek, «Qachonki podshohlik ishi ayollar va go'daklar qo'liga o'tsa, bilginki, podshohlik o'sha xonadonni tark etgay».

Xullas, amirlar, harbiylar iloji boricha o'z mavqelarini qanday bo'lmasin mustahkamlab borishga harakat qilganlar.

Xorazm poytaxtini qamal etgan Chingizxon lashkarlari turli nayranglar bilan shohning onasi Turkon Xotunni taslim bo'lishini talab qilishgan. Urganjdagi qo'shin va aholisi mudofaa kuchiga ega bo'lsa-da, Turkon Xotun Vatanni dushmanga tashlab qochgan o'g'li Muhammaddan keyin vahimaga tushadi.

²⁴ Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy "Siyrat as-sulton Jalol ad-Din Mangburni" (Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tavsiloti) "O'zbekiston" nashriyoti, Toshkent.: 1999, 87-bet.

Samarqand taslim bo'lgandan so'ng, Chingizxon Xorazmshohning qo'shin to'plab, qarshilik ko'rsatishiga yo'l bermaslik va o'zini qo'lga tushirish maqsadida, sarkardalari Jebe no'yon va Subedey no'yonni taxminan 20 minglik qo'shin bilan Sulton ketidan jo'natdi. Mo'g'ullarning ta'qibiga uchragan Xorazmshoh Xuroson va Eron orqali o'tib Kaspiy dengizidagi orollardan biriga kelib qoladi. Bor-budidan mosuvo bo'lib, g'am-alam ostida og'ir kasallikka chalingan Sulton Alouddin onasi Turkon Xotunning mo'g'ullarga asir tushganini eshitib valiahd tayinlash borasida burungi farmonini bekor qilib, Jaloliddinni taxt vorisi deb e'lon qilgan edi.

1220 yili Xorazm mo'g'ullar tomonidan istilo qilingach, Sulton Alouddin Xazar dengizidagi Abiskin orollaridan biriga qochishga majbur bo'ldi. Shoh xotinlari va farzandlari xazinadagi boyliklar va boshqa qimmatbaho buyumlarini olib shaharni tark etadi. Berahm malika esa shaharda qolgan barcha sultonlar, hokimlar va ularning o'g'illarini, jami 26 kishini qatl qildirgan, ya'ni Amudaryoga cho'ktirgan. Bunday sharmandalik Turkon Xotundan ko'p tarafdorlarini yuz o'girtirgan. U faqat o'z xizmatkorlari, vazir Muhammad Solih hamda yo'l ko'rsatuvchi Umarxon hamrohligida qochib ketgan.

Noshukr malika Ilol shahri Mozandaronga etgach, yo'lboshlovchini ham qatl qildiradi. Chingiz lashkarlari Turkon Xotun izidan borib, Ilol shahrini qamal qilib, ko'p o'tmay uni ham bosib oladi. Malika Xorazmshohning butun harami, bolalari bilan asirga tushadi. Mo'g'ullar shoh bolalarini o'ldirib, haram ayollarini xotin qilib oladilar, Turkon Xotun esa Chingizxon qarorgohiga jo'natiladi. Turkon Xotunning asirlikdagi ahvoli juda ayanchli edi, u Chingizxonning dasturxonida qolgan sarqiti bilan ovqatlanardi. Bir paytlar har qanday farmoyishi darhol bajarilgan malikai jahon Turkon Xotun 1233 yili xoru zorlikda vafot etadi.

Turkon xotun (asli Terkan «oliy nasabli», «zodagon oilaga xos») Anushtegin asos solgan Xorazmshohlar sulolasining so'nggi hukmdori Alouddin Muhammad Xorazmshoh (1200-20)ning onasi.

Alovuddin Atomalik Juvayniy o'zining "Tarixi Jahongushoy" ("Jahon fotihi tarixi") asarida ta'kidlashicha, Turkon xotun qang'li urug'idan bo'lgan qipchoq xoni Aqranning qizi edi. Tarixiy manbalarda ta'kidlanishicha, Sulton Muhammad hukmronligi davrida Turkon xotun saltanat ishlarida etakchi mavqeni egallagan, uning farmoyishlari va maslahatlari o'g'li tomonidan so'zsiz bajarilgan.

Turkon xotunning rahnamoligida saroy ahli, zodagonlar bir necha guruhga bo'linib, o'zaro adovat qilganlar. Qipchoqlardan tashkil etilgan oliy martabali sarkardalar Turkon xotun bilan yaqin bo'lib, aksariyat saroyda sultonga qarshi bo'lib turgan biror-bir guruhga boshchilik qilganlar. Saltanat ishlari deyarli Turkon xotun tomonidan boshqarilgan. Ko'p hollarda Muhammad Xorazmshoh. tarafidan e'lon qilingan hukm va farmoyishlar Turkon xotun tomonidan hech qanday asossiz, kengashsiz bekor qilinar edi.

Turkon xotun asli "qang'li" nomi berilgan turk qabilasidan edi. Bu qabilaga mansublar Turkon tomonidan doimo himoya qilinar va boshqaruvda so'z sohibi edilar. "Ajamiylar" ham deyilgan bu odamlar qo'pol tabiatli va marhamatsiz edilar. Ular qayerga borsalar, o'sha yerni xarob qilardilar, xalq ularni ko'rgan paytda qochishga yo'l izlardi. Ularning xalqqa ravo ko'rganlari bu aziyat va zulm, Sulton davlati asoslarini shiddatli tarzda larzaga keltirgan muhim omillardan biri edi.

Sulton Muhammadning farmoni onasi tomonidan muhokama qilinmasdan rad etilgan paytlar ham ko'p bo'lgan. Uning o'z shaxsiy "devon al-inshosi" bo'lgan va mamlakat ishlarini mustaqil hal qilgan. Juvayniyning aytishicha, Turkon Xotun Gurganch(Urganch)ni o'ziga poytaxt qilib tanlagan edi. Turkon xotunning alohida bir saroyi, o'ziga bog'liq bir davlat arkoni, o'ziga xos mol-mulk va yerlari bor edi. Bulardan tashqari, uning so'zi Sulton va uning yaqinlari tomonidan tinglanar, Sulton xazinasini u xohlaganicha sarflay olardi. Turkon xotunning tez-tez yashirin vaqtichog'lik ziyofatlar tashkil qilganligini aytadilar. Shu bilan birga, u davlat sohibi bo'lgan bir qancha xonadonga mansub shaxslarni yo'q qildirgan edi²⁵.

Yangi bir mamlakat fath etilganidan so'ng u yerning boshqaruvchilari garov sifatida Xorazmga keltirilgan paytda Turkon xotun ulardan o'g'liga biror aziyat yetmasin, deb ularning hammasini o'ldirtirib, daryoga otib yuboradi. Sulton onasi va haramini Mozandaronga olib ketib (mo'g'ullar hujumi davri haqida gap ketmoqda), u yerning qal'asiga bekkitish uchun Xorazmga odamlarini yubordi. Turkon xotun o'g'lining buyrug'iga ko'ra harakat qildi. Sulton oilasi va haramini olib ketayotganida askarlarni Xorazmda qoldirishdi. Harakat paytida asir qilib olingan turli mamlakatlarning podshohlarini buyruq bilan, Jayhun daryosiga cho'ktirib yuborganidan so'ng bolalari, nevaralari, yaqinlari va xazinasini bilan vazir Nosiriddinning kuzatuvida Dehiston ustidan Mozandaronga tomon harakat qildi. Mozandaronga kelgan Sulton u yerni ham ishonchli deb hisoblamay Turkon va boshqa haram a'zolarini Lorijon (Tehrandan 50 mil shimoli sharqdagi nohiya) va Ilol (Tejen irmog'idagi hudud) qal'asiga yubordi. Sulton ketidan ta'qib qilib Mozandaronga kelgan Subutoy eslatilgan qal'alarni qamal qilish uchun askar chaqirdi. Taqdirni qarangki, yomg'ir bulutlari o'z yuklarini ustiga to'kkan va o'sha paytgacha hech kim suv tanqisligini ko'rmagan Ilol qal'asi qurshovga olingan vaqtda yomg'ir ham ularga dushmanlik qilib, yog'may qo'ydi. O'n besh kundan so'ng suv tugagach, og'ir ahvolda qolgan Turkon xotun boshqa haram a'zolari bilan va vazir Nosiriddin bilan pastga tushdi. Ular qal'aning tubiga borgan vaqtda ob-havo yuzini norozi ohangda bujmaytirib, qovog'ini osib, yashin ustiga yashin chaqib yig'lay boshladi. Mo'g'ul askarlari Turkon xotunni o'g'illari, qizlari va Nosiriddin bilan birga Toliqonda turgan Chingizxon yoniga olib bordilar.

618/1221 – 1222-yili Chingizxon buyrug'iga ko'ra, Nosiriddinni qiynab o'ldirdilar. Sultonning o'g'il farzandlaridan birontasini ham tirik qoldirmadi. Tirik qolgan Turkon, Sultonning qizlari, singillari va ayollariga Chingizxon buyrug'i bilan Sultondan va uning mamlakatidan ayrilgani uchun dod-faryod qilib, yig'latdilar²⁶ (Chingizxonning "Yasoq" qonunida ayollarni o'ldirish taqiqlangan, chunki ular kim bo'lishidan qat'iy nazar, insoniyatni davom ettiruvchilar, deb hisoblangan). Qoraqurum(Chingizxon davlati poytaxti)ga olib ketilgan Turkon xotun u yerda bir necha yil baxtsiz hayot kechirdi va 1233-yilda vafot etdi. Chingizxon uning qizlaridan ikkitasini Chig'atoyga taqdim qildi. Chig'atoy ularning birini o'zining cho'risi qilib, boshqa birini esa

²⁵ Alovuddin Atomalik Juvayniy "Tarixi Jahongushoy" ("Jahon fotihi tarixi") "MUMTOZ SO'Z", Toshkent.: 2015, 98-bet.

²⁶ Alovuddin Atomalik Juvayniy "Tarixi Jahongushoy" ("Jahon fotihi tarixi") "MUMTOZ SO'Z", Toshkent.: 2015, 98-bet.

vaziri Qutbiddin Habash Amidga berdi. Boshqa shahzodalar chekiga tushgan qizlaridan birini Amid hojibga berdilar.

Xorazmshoh Takish qipchoqlar bilan ittifoqqa kirib, ularni o'ziga og'dirish niyatida qipchoq xoni Jonkishining qizi Turkon Xotunga uylanadi. Bayot urug'idan bo'lgan Turkon Xotun Xorazmga turk qabilalari (uraniylar, qarluqlar, ug'roqlar, xalaj qabilalari)ni olib keladi va ularning qudratli homiysigaaylanadi.

Hijriy 596 yil 20 shavvol (1200 yil 3 avgust)da Gurganj aholisi, davlat a'yonlari va amirlari ishtirokida Xorazmshohlar davlati taxtiga Takish va Turkon Xotun o'g'li Qutbiddin Muhammad o'tirdi va u otasining Alouddin laqabini qabul qildi. Keyinroq esa Sanjar ikkinchi nomini oldi.

An-Nasaviy Turkon Xotun haqida quyidagicha tavsif qoldirgan: «Yuqorida aytib o'tilgan Turkon Xotun Bayavut toifasidan bo'lib, yemak urug'ining shoxobchasidandir. Qachonki, uning mavqei mustahkamlangandan so'ng «Xudovandi Jahon», ya'ni butun dunyo hukmdori laqabini olgan edi. U turkiy hukmdorlardan Jonkishining qizi bo'lib, El-Arslonning o'g'li Takish unga uylanadi. Takish o'lgandan so'ng davlat tepasiga kelgan o'g'li Alouddin Muhammad Xorazmshoh davrida onasi Turkon Xotunning obrusi ko'tarilib, davlat ishlarini ham boshqargan»²⁷.

Hatto Xorazmshoh Muhammad mastligida onasi Turkon Xotunning xiyonati tufayli shayx Najmiddin Kubroning shogirdi shayx Majididdin Bag'dodiyning qatl qilish haqida farmon ham beradi. Bag'dodiyning qatl qildirilishi din ulamolarini Muhammaddan ixlosini qaytargan edi. Turkon Xotunning bunday nodonligi Xorazmshohlar davlatiga sonsiz kulfatlar keltirdi.

Nasaviyning guvohlik berishicha, makkor Turkon Xotun o'g'liga shu daraja o'z ta'sirini o'tkazganki, natijada Xorazmshoh Muhammad mamlakat ichkarisidagina emas, balki xalqaro maydonda ham Xorazmning yagona hukmdori sifatidagi rolini boy berdi. Bundan tashqari, katta qudratga ega bo'lgan sarkardalarining ko'pchiligi qipchoqlardan bo'lgani bois, hukmdor onasiga yon berishga majbur edi. An-Nasaviy bunday yozadi: «Agar malikadan va sultondan bir ish haqida ikkita ko'rsatma kelsa, u holda ularning sanasiga qarar edilar va barcha mamlakatlarda keyingi sanaga amal qilardilar...»²⁸. Turkon Xotun «Jahon hokimi» laqabiga ham ega edi, uning farmonlaridagi shaxsiy muhri — tug'risida: «Ismat ud-dunyo vad-din Ulug' Turkon malika niso al-olamiyn» (Dunyo va uning pokdomoni, Ulug' Turkon, olam ayollarining malikasi) deb bitilgan edi. U «Itasantu billahi» («Faqat Allohdan himoya kutaman») deyilgan so'zlarni bosh shior qilib olgan²⁹.

Xorazmshohlar davlatida mo'g'ullar bosqini arafasida bir mamlakatda ikkita paytaxt — Gurganj va Samarqand, ikkita hukmdor — Turkon Xotun va Xorazmshoh Alouddin Muhammad bor edi. Gurganj shahrida Turkon Xotunning qarindoshlaridan sultonning

²⁷ Alovuddin Atomalik Juvayniy "Tarixi Jahongushoy" ("Jahon fotihi tarixi") "MUMTOZ SO'Z", Toshkent.: 2015, 102-bet.

²⁸ Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy "Siyrat as-sulton Jalol ad-Din Mangburni" (Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tavsiloti) "O'zbekiston" nashriyoti, Toshkent.: 1999, 90-bet.

²⁹ Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy "Siyrat as-sulton Jalol ad-Din Mangburni" (Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tavsiloti) "O'zbekiston" nashriyoti, Toshkent.: 1999, 92-bet.

turkiy qo'shiniga tegishli nufuzli a'yonlargina (boshliq o'rnida) edilar, jumladan, Xumor Ag'u — hojib sipohsolor (lashkarboshi), Buka Pahlavon, Ali Marg'ini va boshqalar.

Xorazmshoh 1216 yilda onasining shayxini qatl qildirgandi. Ona-o'g'il raqobati davlatni ich-ichidan nuratmoqda edi. Sultonning xalifa nomini xutbada zikr etmaslik to'g'risidagi farmoniga faqat Marv, Balx, Buxoro va Saraxsda amal qilinar, Samarqand, Hirot va Xorazmda esa aksincha edi. Mahalliy an'analarning kuchli ekanligi, Turkon Xotunning va uning ta'siri ostidagi xonlar va ulamolarning Sulton Muhammad hukmronligi davrida davlatchiliqda o'ziga xos ikki hokimiyatchilikning yuzaga kelishida saljuqiylarning bosh vaziri mashhur Nizomul-mulk (1018-1092) ishora etganidek, «Qachonki podshohlik ishi ayollar va go'daklar qo'liga o'tsa, bilginki, podshohlik o'sha xonadonni tark etgay».

Xorazm poytaxtini qamal etgan Chingizxon lashkarlari turli nayranglar bilan shohning onasi Turkon Xotunni taslim bo'lishini talab qilishgan. Urganjdagi qo'shin va aholisi mudofaa kuchiga ega bo'lsa-da, Turkon Xotun Vatanni dushmanga tashlab qochgan o'g'li Muhammaddan keyin vahimaga tushadi. Samarqand taslim bo'lgandan so'ng, Chingizxon Xorazmshohning qo'shin to'plab, qarshilik ko'rsatishiga yo'l bermaslik va o'zini qo'lga tushirish maqsadida, sarkardalari Jebe no'yon va Subedey no'yonni taxminan 20 minglik qo'shin bilan Sulton ketidan jo'natdi. Mo'g'ullarning ta'qibiga uchragan Xorazmshoh Xuroson va Eron orqali o'tib Kaspiy dengizidagi orollardan biriga kelib qoladi. Bor-budidan mosuvo bo'lib, g'am-alam ostida og'ir kasallikka chalingan Sulton Alouddin onasi Turkon Xotunning mo'g'ullarga asir tushganini eshitib valiahd tayinlash borasida burungi farmonini bekor qilib, Jaloliddinni taxt vorisi deb e'lon qilgan edi. 1220 yili Xorazm mo'g'ullar tomonidan istilo qilingach, Sulton Alouddin Xazar dengizidagi Abiskin orollaridan biriga qochishga majbur bo'ldi. Shoh xotinlari va farzandlari xazinadagi boyliklar va boshqa qimmatbaho buyumlarini olib shaharni tark etadi. Berahm malika esa shaharda qolgan barcha sultonlar, hokimlar va ularning o'g'illarini, jami 26 kishini qatl qildirgan, ya'ni Amudaryoga cho'ktirgan. Bunday sharmandalik Turkon Xotundan ko'p tarafdorlarini yuz o'girtirgan. U faqat o'z xizmatkorlari, vazir Muhammad Solih hamda yo'l ko'rsatuvchi Umarxon hamrohligida qochib ketgan. Noshukr malika Ilol shahri Mozandaronga etgach, yo'lboshlovchini ham qatl qildiradi. Chingiz lashkarlari Turkon Xotun izidan borib, Ilol shahrini qamal qilib, ko'p o'tmay uni ham bosib oladi. Malika Xorazmshohning butun harami, bolalari bilan asirga tushadi. Mo'g'ullar shoh bolalarini o'ldirib, haram ayollarini xotin qilib oladilar, Turkon Xotun esa Chingizxon qarorgohiga jo'natiladi. Turkon Xotunning asirlikdagi ahvoli juda ayanchli edi, u Chingizxonning dasturxonida qolgan sarqiti bilan ovqatlanardi. Bir paytlar har qanday farmoyishi darhol bajarilgan malikai jahon Turkon Xotun 1233 yili xoru zorlikda vafot etadi³⁰.

Ibn al-Asirning qayd etishicha, Turkon xotun 1220 y. Ilol qal'asida mo'g'ullarga asir tushadi va xizmatkorlari bilan birgalikda Toliqonda turgan Chingizxon huzuriga etkaziladi. Asirlar safida bo'lgan vazir Malik Nosiruddin Hazoraspiy qattiq qiynoqlarga solinadi va sultonning farzandlari qatori qatl etiladi. Mo'g'uliston tomon o'tlangan Chingizxon bir necha kun Samarqandda to'xtashga qaror qiladi hamda Turkon xotun va

³⁰ Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy "Siyrat as-sulton Jalol ad-Din Mangburni" (Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tavsiloti)

"O'zbekiston" nashriyoti, Toshkent.: 1999, 96-bet.

sultonning omon qolgan xotinlariga xorazmshohlar saltanati uchun aza ochish, ya`ni mo`g`ul askarlari oldiga chiqib baland ovoz bilan yig`lashni buyuradi. Chingizxon ko`rsatmasiga binoan, Qoraqurumga keltirilgan Turkon xotun qashshoqlikda umr kechiradi va shu erda vafot etadi³¹.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR:

1. Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy "Siyrat as-sulton Jalol ad-Din Mangburni" (Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tavsiloti) "O'zbekiston" nashriyoti, Toshkent.: 1999
2. Alovuddin Atomalik Juvayniy "Tarixi Jahongushoy" ("Jahon fotihi tarixi") "MUMTOZ SO'Z", Toshkent.: 2015
3. Ibn al-Asir "Al-komil fit-tarix" ("Tarix haqida mukammal kitob")
4. Mirzo Ulug'bek "Tarixi arb'a ulus" ("To'rt ulus tarixi")
5. Ziyoy Bunyatov "Anushtegin Xorazmshohlar davlati" (1097-1231)

³¹ Ibn al-Asir "Al-komil fit-tarix" ("Tarix haqida mukammal kitob") 109-bet.